

ПРИМЕНЕНИЕ MOODLE ПЛАТФОРМЫ НА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Утегенов Юсуп Максетбаевич ¹,

Курбанов Гайрат Имамалиевич ¹,

Тошназарова Нодира Шухратиллоевна ²

Ташкентский государственный медицинский университет ¹

Самаркандский государственный медицинский университет ²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17310511>

В настоящее время в нашей кафедре дистанционное обучение стало неотъемлемой частью системы преподавания для 6 курса лечебного и медико-педагогического факультета. Одной из дистанционных образовательных технологий является модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда Moodle (англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Система ориентирована, прежде всего, на организацию взаимодействия между преподавателем и студентами, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения. Большим достоинством является распространение системы по лицензии GPL (англ. General Public License – лицензия на свободное программное обеспечение), что позволяет, не нарушая авторских прав свободно использовать, распространять и модернизировать систему. Использование электронных учебных ресурсов, разработанных в Moodle, дает целый ряд преимуществ: - позволяет более эффективно организовать учебный процесс в целом и самостоятельную работу студентов в частности; - предоставляет возможность заинтересовать учащихся с помощью внедрения новых технологий и форм организации обучения; - позволяет развивать профессиональные компетенции студентов; - позволяет повысить уровень образовательного потенциала студенчества и качества образования; - повышает социальную и профессиональную мобильность студентов, их предпринимательскую и социальную активность, кругозор и уровень самосознания; - способствует сохранению и приумножению знаний, накопленных отечественной образовательной системой. Студент в любой момент может воспользоваться ресурсами курса и использовать их в качестве справочного материала. Использование ресурсов не отражается в журнале успеваемости. Прохождение учащимися лекций, тестов и заданий отображается в журнале успеваемости. Организационные вопросы решаются посредством организационного форума. Для общения между преподавателем и студентами (между студентами) возможно использование системы обмена личными сообщениями, позволяющей обмениваться текстовыми сообщениями как в off-line, так и в on-line режиме. Для группового общения предусмотрено использование форумов и чатов. Форум позволяет организовать интерактивную деятельность студентов под наблюдением преподавателя. Заметим, что деятельность студентов в форуме может оцениваться, тем самым, активизируя студентов. В качестве дополнительных средств общения возможно использование специализированных программных средств голосовой и видеосвязи. Таким образом, система Moodle позволяет реализовать все основные механизмы общения: - перцептивный (отвечающий за восприятие друг друга); - интерактивный (отвечающий за организацию взаимодействия); - коммуникативный (отвечающий за обмен информацией).

Adabiyotlar:

1. Агабабян, И. Р., Ярашева, З. Х., & Тошназарова, Н. Ш. (2022). Тошназаров Ш. М. 4. Достижения науки и образования, 88.
2. Агабабян, И. Р., Ярашева, З. Х., Тошназарова, Н. Ш., & Тошназаров, Ш. М. (2022). ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ АНТАГОНИСТОВ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II И СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ II Б СТАДИИ (ПО НУНА III ФК). Достижения науки и образования, (1 (81)), 88-90.
3. Nodira, T. (2025). SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS AND CARDIOVASCULAR PATHOLOGY. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 5(3), 33-37.
4. Агабабян, И. Р., Тошназарова, Н. Ш., Тошназаров, Ш. М., & Журакулов, Ф. Н. (2020). Рациональная гипотензивная терапия в профилактике хронической сердечной недостаточности у больных гипертонической болезнью. Вестник науки и образования, (24-3 (102)), 63-67.
5. Тошназаров, Ш. М., Низомов, Б. У., Холлиев, Р. Х., & Тошназарова, Н. Ш. (2019). Эффективность применения бета-блокаторов при лечении дилатационной кардиомиопатии, осложненной хронической сердечной недостаточностью II б стадии (по НУНА III ФК). International scientific review, (LXV), 107-108.
6. Тешаев, О., Холов, Х., Бобошарипов, Ф., Амонуллаева, З., Эрназаров, Х., & Баратов, Н. (2017). Современные аспекты диагностики и патогенеза острых панкреатитов. Журнал проблемы биологии и медицины, (1 (93)), 202-206.
7. Jumaev, N. A., Baratov, N. Y., & Utegenov Yu, M. (2025). DIAGNOSIS OF PARAESOPHAGEAL HERNIAS: A COMPREHENSIVE REVIEW. AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE, 3(5), 342-354.
8. Dadajonov, E. M., Safargaliev, F. R., Kholdorov, A. A., Baratov, N. Y., & Sh, I. B. (2016). SPECIFICS OF THE COURSE OF ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS. Университетская наука: взгляд в будущее, 246.
9. Надирова, Ю. И., & Бобошарипов, Ф. Г. (2024). Клинико-диагностические аспекты раннего развития остеопороза при хронической сердечной недостаточности. In International scientific-online conference.
10. Bobosharipov, F. G., Ruxullayevich, T. O., Amonullayevich, X. X., & Isomovna, N. Y. (2024). GENETIC INFLUENCES FOR PEPTIC ULCER DISEASE ARE INDEPENDENT OF GENETIC FACTORS IMPORTANT FOR HP INFECTION.
11. Надирова, Ю. И., Жаббаров Озимбой Отахонович, Б. Ф. Г., Кодирова, Ш. А., & Мирзаева, Г. П. (2023). ОСТЕОПОРОЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК.
12. Алланиязов, Б. Н., Пахратдинова, Г. А., Алиярова, Г. С., & Утегенов, Ю. М. (2019). ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ КРОВИ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ. Экономика и социум, (1-1 (56)), 174-177.
13. Утегенов, Ю. М., & Жолдасбаев, А. А. (2018). К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНОВ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ. Экономика и социум, (6 (49)), 1215-1218.
14. Jumaev N, Teshaeв O, Lim I, Kurbanov G. Calibration Bougie Size Selection in Sleeve Gastrectomy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Obesity Surgery. 2025 Jun 21:1-7.
15. Jumaev NA, Teshaeв OR, Kurbanov GI, Juraev JZ, Lim II, Lekomseva MJ. POSTOPERATIVE MANAGEMENT OF PATIENTS AFTER BARIATRIC SURGERY. Central Asian Journal of Medicine. 2025 Jun 24(5):83-7.
16. Jumaev, N. A., Teshaeв, O. R., Juraev, J. Z., Lim, I. I., Gulomova, M. J., & Kurbanov, G. I. (2025).

Revisional Bariatric Surgery: Indications, Techniques and Outcomes-A Comprehensive Review. International Journal of Medical Sciences And Clinical Research, 5(05), 105-110.

17. Teshae, O. R., Kurbanov, G. I., & Jumaev, N. A. (2025). MICROSURGICAL RECONSTRUCTION OF POST-BURN SCAR CONTRACTURES: CONTEMPORARY APPROACHES AND OUTCOMES. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 5(5-2), 36-44.

18. Jumaev, N. A., Urinboyev, J. E., & Kurbanov, G. I. (2025). ABDOMINOPLASTY AFTER BARIATRIC SURGERY: A COMPREHENSIVE APPROACH TO POST-WEIGHT LOSS BODY CONTOURING. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 5(5-2), 26-35.

19. Nodira, T. (2025). COMPLEX THERAPY EFFECT IN AUTOIMMUNE DISEASES. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 5(3), 60-65.

20. Ibrat, A., Kamola, I., Komila, A., & Nodira, T. (2023). Features of the syndromes of osteoporosis and sarcopenia in rheumatoid arthritis with muscle weakness. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 13, 95-103.

